

Typische KI-Textmuster

Ein Katalog wiederkehrender Schreibmuster generativer Sprachmodelle.

Typische KI-Textmuster

- Kurzfassung
- 1. Die Geister, die ich rief ...
- 2. Methodik
- 3. Rhetorik-Muster
 - 3.1 Antithetischer Parallelismus
 - 3.2 Em-Dash als Atempause
 - 3.3 Dreier-Aufzählung
 - 3.4 Fettdruck im Fließtext
- 4. Struktur-Muster
 - 4.1 Faustregel-Einstieg
 - 4.2 Meta-Ankündigung
 - 4.3 Scheinkritik
 - 4.4 Falsche Bescheidenheit
 - 4.5 Wiederholendes Fazit
 - 4.6 Längen-Inflation
- 5. Wort-Muster
 - 5.1 Platzhalter-Adjektive
 - 5.2 Universalreaktion
 - 5.3 Zusammenfassungs-Adverbien
 - 5.4 Abschwächer
- 6. Satz-Muster
 - 6.1 Nominalstil
 - 6.2 Passiv ohne Akteur
 - 6.3 Selbstbeantwortende Frage
- 7. Verantwortung im kybernetischen Zeitalter
- 8. Fokus Textqualität
- 9. Call to Action: Ein lebender Katalog entsteht
- Anhang A: Detektion (KI-Scoring)
- Anhang B: Quellenreferenz

Kurzfassung

KI-Sprachmodelle haben erkennbare Schreibmuster entwickelt. Sie wirken rhetorisch kompetent, sind aber oft strukturelles Füllwerk. Dieser Katalog sammelt die wiederkehrenden Muster in vier Klassen (Rhetorik, Struktur, Wort, Satz), zeigt für jede den Weg zu besserer Textqualität und ordnet ein, was automatische Detektoren leisten und was nicht. Zum Schluss folgt ein kurzer Call to Action.

1. Die Geister, die ich rief ...

... Werd' ich nun nicht los. (Goethe, 1797)¹

Dieses Paper streitet nicht über das Für und Wider künstlicher Intelligenz. Es geht um etwas Konkretes, um Textqualität. Seit generative Modelle in Masse schreiben, gerät diese Qualität weltweit ins Wanken: Das Netz füllt sich mit beliebig erzeugtem Mittelmaß, wenn überhaupt; AI Slop genannt. Die Geister sind gerufen, und die Flut lässt sich nicht mehr einfangen. Gerettet hat im Endeffekt nicht mehr Magie, sondern der, der das Handwerk wirklich beherrscht: Der alte Hexenmeister. Übertragen heißt das: Gefragt ist nicht mehr KI, sondern mehr denn je Urteilsvermögen und Textqualität.

Generative Sprachmodelle lernen aus großen Mengen menschlichen Texts und werden anschließend durch Rückmeldung auf flüssige, unauffällige, durchschnittliche Prosa hin optimiert. Das Ergebnis ist Text, der lokal gut geformt, statistisch aber geglättet ist: vorhersehbare Wortwahl, gleichmäßiger Satzrhythmus, immer dieselben rhetorischen Griffe. Diese Tendenzen hinterlassen Spuren.

Mit dem Übergang zu agentischen Werkzeugen, in denen immer mehr Text von Modellen erzeugt oder mitgeschrieben wird, verschiebt sich die Bedeutung dieser Spuren. Sie zu erkennen, wird zu einer Grundfertigkeit für alle, die Texte lesen, redigieren, begutachten oder bewerten. Der vorliegende Katalog dient diesem Zweck. Er ist beschreibend, nicht verurteilend: Ein Muster zu verwenden ist kein Fehler, es unbemerkt und reflexhaft zu verwenden schon.

2. Methodik

Diese Sammlung ist eine qualitative, beobachtende Bestandsaufnahme aus der praktischen Arbeit mit aktuellen Modellen der Jahre 2024 bis 2026. Sie erhebt keinen Anspruch auf eine Korpusstudie mit Häufigkeitszahlen. Aufgenommen wurde ein Muster, wenn es über verschiedene Modelle und Aufgaben hinweg wiederkehrte und sich klar benennen ließ. Die Sammlung ist offen angelegt und wächst mit neuen Beobachtungen.

¹ Johann Wolfgang von Goethe (1797). *Der Zauberlehrling*. Ballade, veröffentlicht in Schillers Musen-Almanach für 1798. Original: "Die ich rief, die Geister, / Werd' ich nun nicht los." Sprichwörtlich oft umgestellt zu "Die Geister, die ich rief ...".

3. Rhetorik-Muster

3.1 Antithetischer Parallelismus

Zwei Elemente werden in einer Konstruktion gegenübergestellt, wobei der zweite Teil den ersten kontrastiert. Typischer Satzbau: "Wo A tut X, tut B Y."

Beispiel: "Wo das eine Werkzeug breit über alle Fälle hinweg arbeitet, beschränkt sich das andere auf eine einzige Frage."

Wirkt analytisch, ist aber meist nur eine Kontrastfolie, die Tiefe vortäuscht.

3.2 Em-Dash als Atempause

Der Em-Dash ("—") wird von KI-Modellen inflationär als dramatische Pause eingesetzt.

Beispiel: "Das Format ist minimal — und genau das ist seine Stärke."

Der Satz funktioniert ohne Em-Dash genauso gut. Die Pause erzeugt eine rhetorische Geste ohne inhaltlichen Mehrwert.

3.3 Dreier-Aufzählung

KI-Modelle listen fast immer in Dreiergruppen auf. Zwei fühlen sich unvollständig an, vier zu viel.

Beispiel: "schnell, präzise und zuverlässig"

Die Dreizahl ist keine inhaltliche Entscheidung, sondern ein Reflexmuster.

3.4 Fettdruck im Fließtext

KI-Modelle heben Wörter und Phrasen im Fließtext überproportional hervor. Jeder zweite Satz trägt eine Markierung, obwohl nichts wirklich hervorgehoben werden muss.

Beispiel: "Das Format ist **minimal**, **versionierbar** und **werkzeuglos** nutzbar."

Fettdruck verliert seine Funktion, wenn er überall steht. Echte Hervorhebung braucht Kontrast durch Sparsamkeit.

4. Struktur-Muster

4.1 Faustregel-Einstieg

“Die Antwort lautet: es kommt darauf an.” Scheinbar differenziert, sagt aber nichts.

4.2 Meta-Ankündigung

“Ich werde nun...”, “Lass mich das erklären...” Die Ankündigung steht vor jeder Antwort und ersetzt keinen Inhalt.

4.3 Scheinkritik

“Natürlich hat das auch Grenzen...” Eingebaute Absicherung als Reflex, ohne echte Auseinandersetzung mit den Grenzen.

4.4 Falsche Bescheidenheit

“Das ist natürlich nur eine Perspektive...” Relativierung ohne Anlass und ohne Konsequenz.

4.5 Wiederholendes Fazit

Zwei-Satz-Zusammenfassung am Ende, die das Vorherige nur wiederholt. Kein neuer Gedanke, nur Abschlussritual.

Eine Unterform ist die Fazit-Dopplung: Der letzte Satz eines Abschnitts fasst zusammen, was der Absatz gerade erklärt hat. Der Leser weiß es bereits.

Beispiel: “Beide Ansätze beweisen die Tragfähigkeit des Plain-Text-Paradigmas.” Der vorherige Satz hat den Punkt schon gezeigt; der Folgesatz behauptet nur, er habe ihn bewiesen.

4.6 Längen-Inflation

Wer Text nicht mehr selbst schreibt, lässt ihn länger werden. Das Erzeugen kostet fast nichts, also wächst die Menge, während der Gehalt gleich bleibt. Der Aufwand wandert vom Schreiben zum Lesen.

Beispiel: eine Zusage, die in einen Satz passt, kommt als drei Absätze.

»Ich habe diesen Brief nur länger gemacht, weil mir die Zeit fehlte, ihn kürzer zu machen.« (Pascal, 1657)²

² Blaise Pascal (1657). *Lettres provinciales*, 16. Brief (verfasst 4. Dezember 1656), Postskriptum. Original: “Je n’ai fait celle-ci plus longue que parce que je n’ai pas eu le loisir de la faire plus courte.” Häufig fehlzugeschrieben, u.a. an Goethe, Mark Twain und Cicero.

5. Wort-Muster

5.1 Platzhalter-Adjektive

“Nuanciert”, “vielschichtig”, “komplex” statt echter Analyse. Die Adjektive beschreiben die Beschreibung, nicht den Inhalt.

5.2 Universalreaktion

“Spannend”, “faszinierend”, “interessant” als Reaktion auf alles. Keine Differenzierung, keine Bewertung.

5.3 Zusammenfassungs-Adverbien

“Letztendlich”, “im Kern”, “im Wesentlichen” vor jeder Zusammenfassung. Signalisiert Tiefe, liefert sie aber nicht.

5.4 Abschwächer

“Durchaus”, “gewissermaßen”, “in gewisser Hinsicht” ohne erkennbare Funktion. Weichen Aussagen ab, die gar nicht scharf waren.

6. Satz-Muster

6.1 Nominalstil

“Die Implementierung der Lösung” statt “lösen”. Verben werden zu Substantiven, Sätze schwerer und distanzierter.

6.2 Passiv ohne Akteur

“Es wurde festgestellt, dass...” Wer hat festgestellt? Unklar. Das Passiv verbirgt Verantwortung und Quelle.

6.3 Selbstbeantwortende Frage

“Was bedeutet das? Es bedeutet...” Frage und Antwort aus derselben Hand. Erzeugt den Schein eines Dialogs.

7. Verantwortung im kybernetischen Zeitalter

Automatische Detektion ist unzuverlässig, und ihre Schwächen treffen nicht alle gleich.

Fehlalarme benachteiligen systematisch Nicht-Muttersprachler. Liang und Kollegen prüften 2023³ sieben verbreitete Detektoren an 91 englischen Essays von Nicht-Muttersprachlern aus einem TOEFL-Test. Über die Hälfte wurde fälschlich als KI-generiert eingestuft, ein Detektor markierte fast alle dieser Texte als KI, während Essays von US-Schülern zu über 90 Prozent korrekt als menschlich erkannt wurden. Ursache ist die geringere sprachliche Varianz solcher Texte, die zu niedriger Perplexität führt. Für deutschsprachige oder in einer Fremdsprache schreibende Autoren ist diese Verzerrung unmittelbar relevant.

Die Muster verschieben sich. Modelle ändern sich von Version zu Version, und menschliche Autoren übernehmen umgekehrt deren Wendungen. Was heute ein Marker ist, kann morgen verschwunden oder Allgemeingut sein.

Erkennung ist kein Qualitätsurteil. Ein Text kann musterfrei und trotzdem schlecht sein, oder musterhaft und trotzdem richtig. Die Muster sind ein Stilsignal, kein Wahrheitswert.

Daraus folgt eine praktische Warnung: Ein Detektor-Score darf in Bildung und Begutachtung nie die alleinige Grundlage einer Entscheidung sein.

8. Fokus Textqualität

Die Muster lassen sich nicht durch eine Regel abstellen, wohl aber durch gezielte Prüfung beim Überarbeiten. Für jede Klasse ein Ansatz:

Gegen Rhetorik-Reflexe: Einen Kontrast nur setzen, wenn der Gegensatz inhaltlich trägt. Den Em-Dash durch Punkt oder Doppelpunkt ersetzen. Aufzählungen nach Inhalt bilden, nicht nach Dreizahl. Höchstens einen Begriff pro Abschnitt fett setzen, oft keinen.

Gegen Struktur-Reflexe: Mit der Antwort beginnen, nicht mit ihrer Ankündigung. Auf reflexhafte Absicherungen verzichten und Grenzen nur dort benennen, wo sie wirklich greifen. Einen Schlusssatz nur schreiben, wenn er einen neuen Gedanken bringt.

Gegen Wort-Reflexe: Platzhalter-Adjektive durch die konkrete Aussage ersetzen, die sie verdecken. Statt einer Universalreaktion eine echte Bewertung geben. Zusammenfassungs-Adverbien streichen.

Gegen Satz-Reflexe: Verben statt Nominalisierungen verwenden. Den Akteur nennen, statt ihn im Passiv zu verstecken. Keine selbstgestellten Fragen als Stilmittel.

Ein praktischer Schlusstest: den eigenen Text laut lesen und jede Hervorhebung, jede Dreierreihe und jeden Gedankenstrich einzeln rechtfertigen. Was sich nicht rechtfertigen lässt, fällt raus.

³ Liang, W., Yuksekgonul, M., Mao, Y., Wu, E., Zou, J. (2023). *GPT detectors are biased against non-native English writers*. Patterns, 4(7). arXiv:2304.02819. <https://arxiv.org/abs/2304.02819>

9. Call to Action: Ein lebender Katalog entsteht

Je mehr Text gemeinsam von Mensch und Modell entsteht, desto unschärfer wird die Grenze, die dieser Katalog beschreibt. Das Ziel ist deshalb nicht, Texte zu überführen, sondern sie genauer lesen und besser schreiben zu können. Mit jeder Modellgeneration verschwinden manche Muster und neue entstehen, und der Katalog wächst nur mit, wenn viele ihn fortschreiben.

Genau dazu die Einladung: Dieser Katalog entsteht offen auf Codeberg unter <https://codeberg.org/fosseam/GenAI-Textpattern>. Wer ein neues Muster entdeckt, eröffnet ein Issue. Wer einen Eintrag schärfen oder ergänzen möchte, schickt einen Pull Request. Das vorliegende Paper wurde gegen seinen eigenen Katalog geprüft, einschließlich des Verzichts auf den Em-Dash im Fließtext.

Anhang A: Detektion (KI-Scoring)

Mehrere Werkzeuge schätzen die KI-Wahrscheinlichkeit eines Textes. Sie analysieren vor allem Perplexität (Vorhersehbarkeit der Wortwahl) und Burstiness (Gleichmäßigkeit des Satzbaus). KI-Text ist tendenziell beides: vorhersehbar und gleichmäßig. Kein Werkzeug liefert einen Beweis, jedes liefert ein Indiz.

GPTZero⁴: Pionier der KI-Detektion seit 2023, nach Anbieterangaben mehrere Millionen Nutzer. Liefert eine Markierung Satz für Satz. Die vom Anbieter genannte Genauigkeit gilt für reinen KI-Text und sinkt deutlich, sobald der Text überarbeitet wurde.

Originality.ai⁵: kostenpflichtig, auf den professionellen Einsatz ausgelegt. Wirbt mit hoher Genauigkeit in eigenen und Drittstudien.

Copyleaks⁶: in mehreren unabhängigen Vergleichen vorn, auch bei leicht überarbeiteten Texten.

ZeroGPT⁷: kostenlos, geeignet als schneller Erstcheck.

Sapling⁸: kostenlos, in Tests mit wenigen Fehlalarmen.

Quillbot AI Detector⁹: kostenlos, Teil der Quillbot-Suite.

Mehrere Werkzeuge zusammen ergeben ein klareres Bild als ein einzelnes. Die genannten Genauigkeiten stammen von den Anbietern oder einzelnen Studien und sind mit Vorsicht zu lesen, siehe Abschnitt 7 (Verantwortung im kybernetischen Zeitalter).

⁴ GPTZero. <https://gptzero.me/>. Accessed 2026-06-16.

⁵ Originality.ai. <https://originality.ai/>. Accessed 2026-06-16.

⁶ Copyleaks. <https://copyleaks.com/>. Accessed 2026-06-16.

⁷ ZeroGPT. <https://www.zerogpt.com/>. Accessed 2026-06-16.

⁸ Sapling AI Content Detector. <https://sapling.ai/ai-content-detector>. Accessed 2026-06-16.

⁹ Quillbot AI Content Detector. <https://quillbot.com/ai-content-detector>. Accessed 2026-06-16.

Anhang B: Kolophon

Coverbild: Ferdinand Barth (1842–1892), Illustration zu Goethes „Der Zauberlehrling“, aus „Goethe’s Werke“ (1882). Gemeinfrei (Public Domain), da der Urheber mehr als 70 Jahre verstorben ist. Quelle: Wikimedia Commons.

Herausgeber: Forschungsgruppe FOSSEA³M

Autor: Detlef Burkhardt · ORCID: 0009-0000-9155-716X

Plattformen: Zenodo, Lektorat via Hedgedoc: <https://y.lab.nrw/ki-text>

Status: v0.7.6 · **Datum:** 2026-06-17

Lizenz: CC-SA 4.0

DOI Projekt: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20732814>

DOI Release: [10.5281/zenodo.20732992](https://doi.org/10.5281/zenodo.20732992)

Git-Repo: <https://codeberg.org/fosseam/GenAI-Textpattern>

Schlagwörter: KI-Textmuster, generative Sprachmodelle, KI-Detektion, Stilometrie, Perplexität, Burstiness, wissenschaftliches Schreiben, Agentic Shift